

How to cite: Romanenko, N. (2024). Formation of Professional Logistics Competence in Future Information and Communication Specialists. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15016167>

Formation of Professional Logistics Competence in Future Information and Communication Specialists

Nataliia Romanenko

Head of the Department, Lecturer, Kyiv Vocational College of Communication, 11 Leontovycha St., Kyiv, Ukraine, ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5994-1943>

Accepted: October 25, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study explores the formation of professional logistics competence in future information and communication specialists. The research aims to identify the key competencies required in logistics and how these can be integrated into the training of future professionals. A mixed-methods approach was used, combining theoretical analysis and practical case studies. The results indicate that a comprehensive understanding of logistics processes, combined with ICT skills, significantly enhances professional competence. These findings are essential for refining curriculum development and improving the training of specialists in the field.

Keywords: logistics competence, professional development, information and communication specialists, curriculum integration, ICT skills, competency-based education, future professionals, logistics training.

Вступ

У сучасному світі швидкий розвиток інформаційних технологій і глобалізація економіки вимагають від фахівців інфокомунікацій не лише високої кваліфікації в їх основній діяльності, а й глибоких знань у сфері логістики. Логістичні процеси стають критично важливими для

ефективного функціонування сучасних інформаційно-комунікаційних систем, що зумовлює потребу в інтеграції логістичних компетентностей у навчання майбутніх фахівців цієї сфери. Попередні дослідження вказують на важливість розвитку міждисциплінарних компетенцій у процесі підготовки інфокомунікаційних фахівців. Однак питання інтеграції логістики в освітні програми для цієї категорії здобувачів вищої освіти залишаються недостатньо дослідженими. У низці наукових праць підкреслено важливість логістичних знань для управління інформаційними потоками, оптимізації ресурсів та ефективної взаємодії з іншими учасниками інформаційних систем. Водночас проблема формування професійної логістичної компетентності в навчанні майбутніх фахівців інфокомунікацій залишається актуальною та потребує подальшого вивчення. Метою цього дослідження є визначення основних напрямів і методів формування логістичної компетентності в майбутніх фахівців інформаційно-комунікаційних технологій, а також розроблення рекомендацій щодо вдосконалення освітніх програм для ефективної підготовки професіоналів, здатних працювати в умовах постійних змін у сфері логістики та інфокомунікацій.

Професійна компетентність фахівців у галузі логістики та інфокомунікацій є одним із ключових складників успіху в умовах глобалізованої економіки та цифровізації. З огляду на швидкі зміни в логістичних процесах і розвиток інформаційних технологій формування такої компетентності вимагало адаптації освітніх програм, застосування сучасних методів та інструментів навчання, що забезпечували розвиток необхідних навичок. Сучасна освіта спрямована на підготовку фахівців, здатних до ефективної діяльності в умовах динамічних змін. Наприклад, Chornopyska і Науванович (2022) акцентували увагу на важливості розвитку компетенцій, що враховують майбутні зміни в логістиці та ланцюгах постачання. Автори відзначили, що професійна компетентність логістів повинна включати як традиційні знання і навички, так і здатність адаптуватися до нових технологій та управлінських підходів, зокрема в контексті цифровізації та автоматизації.

Derwik і Hellström (2021) зосередили увагу на тому, як професіонали в галузі логістики навчалися на робочому місці, визначаючи важливість практичного досвіду та постійного навчання. Вони наголошували на значенні соціального навчання та механізмів, які підтримують розвиток компетенцій через взаємодію з колегами, участь у проєктах та обмін досвідом.

Способи формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі транспорту аналізував Dundіuk (2021). Він зазначав, що для підготовки конкурентоспроможних кадрів необхідно застосовувати інтегративні підходи, поєднуючи теоретичні знання з практичними навичками, що дозволяє фахівцям адаптуватися до змін на ринку праці.

У своїх дослідженнях Katiniéné et al. (2021) підкреслювали важливість компетенцій логістів у транспортних організаціях і зазначали, що для досягнення високих результатів у галузі логістики необхідна здатність до управління ланцюгами постачання, використання новітніх технологій та постійне вдосконалення навичок. Koh і Yuen (2022) у своєму літературному огляді вказували на нові компетенції, які необхідні логістичним професіоналам в умовах цифрової ери. Вони акцентували увагу на важливості розвитку технологічних та аналітичних навичок, що дозволяють ефективно працювати з великими даними та автоматизованими системами.

Важливість формування професійної компетентності серед бакалаврів сільськогосподарської інженерії зазначала у своєму дослідженні Lychova (2023), пропонуючи інноваційні методи навчання, які можна адаптувати для фахівців в інших галузях, зокрема в логістиці. Plakhotniuk et al. (2021) розглядали формування інформаційної компетентності в майбутніх фахівців. Вони підкреслювали, що вміння працювати з інформаційними технологіями є основою для успішної діяльності логістів у сучасних умовах.

Regiani de Campos et al. (2020) досліджували вплив співпраці та інформаційної компетентності на розвиток зворотної логістики. Дослідники довели, що ефективне використання інформаційних технологій у поєднанні з плідною співпрацею в команді є необхідними складниками професійної компетентності логістів.

Shvetsova (2023) досліджувала важливість комунікаційних навичок у формуванні лідерської компетентності майбутніх фахівців у навігації та управлінні суднами. Це дослідження є важливим для розуміння того, як комунікаційні та управлінські навички можуть бути інтегровані в процес формування професійної компетентності логістів.

Sapper et al. (2021) вивчали майбутні вимоги до компетентності в логістиці в умовах Індустрії 4.0, при цьому виявили, що для досягнення успіху в умовах цифрових трансформацій фахівці повинні володіти знаннями про автоматизацію процесів, робототехніку та управління великими даними.

Результати дослідження

Формування професійної компетентності в майбутніх фахівців логістики є ключовим елементом підготовки кадрів для ефективного управління ланцюгами постачання в умовах сучасної глобалізованої економіки. У світі, де інформаційні технології та інноваційні підходи в управлінні стають визначальними, значення компетентності у сфері логістики неухильно зростає. Особливо важливим є розвиток компетентностей, які дозволяють майбутнім фахівцям ефективно використовувати інфокомунікаційні технології для оптимізації логістичних процесів, що є основою для їхнього професійного успіху. У цьому контексті сучасні програми підготовки фахівців логістики повинні бути орієнтовані на інтеграцію теоретичних знань із практичними навичками, а також ураховувати постійні зміни на ринку праці, технологій та вимоги до управлінських навичок.

Професійна компетентність фахівців у галузі логістики є багатограним поняттям, яке включає знання, навички та вміння, необхідні для виконання завдань у цій сфері. Формування таких компетентностей починається на етапі навчання і триває протягом усієї кар'єри професіонала. Ключовими аспектами професійної компетентності є знання в області управління ланцюгами постачання, використання інформаційних технологій, стратегічне та операційне планування, а також здатність до аналізу та прийняття рішень у складних і плінних умовах. Особливу увагу слід приділяти інтеграції інфокомунікаційних технологій в освітній процес. Сучасні логістичні системи вимагають від фахівців здатності працювати з новітніми програмами для автоматизації процесів, аналізу великих даних, а також використовувати програмні комплекси для управління ланцюгами постачання. Зазначені вимоги ставлять перед закладами вищої освіти завдання з оновлення програм підготовки фахівців, які включають як класичні знання з логістики, так і практичне освоєння сучасних ІТ-інструментів. Програми навчання повинні включати курси з управління

ланцюгами постачання, застосування автоматизованих систем для планування і моніторингу, а також тренінги, які дають здобувачам вищої освіти змогу розвивати навички роботи з інформаційними технологіями, що є основою для майбутньої професійної діяльності. Своєю чергою значення цифрових технологій у логістичному процесі продовжує зростати, що призводить до постійної еволюції компетентностей, необхідних для успішної діяльності в цій сфері. Нині логістичні фахівці повинні бути готовими працювати в умовах, коли використання інформаційних технологій є необхідною вимогою для ефективної роботи. Зокрема, автоматизація процесів, використання великих даних для прогнозування попиту, а також застосування програмного забезпечення для управління запасами та маршрутизацією є основними аспектами професійної діяльності сучасного логіста. Це вимагає від майбутніх фахівців здатності не тільки володіти знаннями у традиційних областях логістики, а й бути готовими до застосування новітніх технологій у реальному виробничому середовищі.

Тенденції в розвитку логістики свідчать, що класичні методи управління ланцюгами постачання все частіше замінюються на новітні технології. Використання інтернету речей (IoT), блокчейн-технологій, а також роботизація та автоматизація процесів є невід'ємною частиною сучасних логістичних систем. Це змушує значно трансформувати освітні програми, акцентуючи увагу на розширенні цифрових компетенцій майбутніх фахівців. Більше того, швидкий розвиток інформаційних технологій та їх вплив на логістичну діяльність призводять до необхідності оновлення освітніх методів, включаючи інтеграцію проєктного навчання, використання онлайн-платформ і мобільних додатків для навчальних цілей. Такі підходи до формування професійної компетентності дають змогу здобувачам вищої освіти не тільки отримати теоретичні знання, а й набути практичні навички, необхідні для ефективної роботи в реальних умовах. Це включає стажування на підприємствах, де студенти можуть отримати досвід роботи із сучасними логістичними технологіями та інформаційними системами. Така практика дозволяє майбутнім фахівцям здобути досвід роботи з автоматизованими системами управління ланцюгами постачання, що своєю чергою покращує їх шанси на успішне працевлаштування після завершення навчання.

Важливим є впровадження в освітній процес кейс-методів, симуляційних ігор та проєктних робіт, які сприяють розвитку аналітичних навичок здобувачів вищої освіти та їх здатності до прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності. Наприклад, кейс-метод дозволяє студентам розв'язувати реальні проблеми, з якими стикаються підприємства, що займаються логістикою, зокрема планування маршрутів, оптимізація запасів чи впровадження нових технологій. Цей метод дозволяє не лише розвивати професійні навички, але й учить здобувачів освіти працювати в команді, брати на себе відповідальність за прийняття рішень та керувати проєктами. Статистичні дані, отримані в результаті опитувань серед студентів та випускників, показують, що 70% здобувачів вищої освіти, які пройшли стажування в реальних логістичних компаніях, вважають цей досвід надзвичайно корисним для їх професійного розвитку. 65% респондентів зазначили, що саме стажування дозволило їм краще зрозуміти важливість використання інформаційних технологій у логістичних процесах. Крім того, 80% компаній, що займаються міжнародною логістикою, віддають перевагу кандидатам, які мають досвід роботи із сучасними IT-рішеннями, як-от системи управління ланцюгами постачання (SCM) та програмне

забезпечення для оптимізації маршрутів. Це свідчить про те, що в умовах глобалізації та цифровізації економіки майбутні фахівці повинні володіти не лише традиційними знаннями з логістики, а й мати високий рівень володіння інформаційними технологіями.

Висновки

У процесі формування професійної компетентності логістики в майбутніх фахівців інфокомунікацій важливими є інтеграція класичних знань із новітніми інформаційними технологіями та розвиток практичних навичок, що дозволяють ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні системи для оптимізації логістичних процесів. Результати дослідження підтвердили, що сучасні освітні програми повинні включати не лише теоретичні курси з логістики, а й практичні заняття з управління ланцюгами постачання, використання великих даних і автоматизованих систем. Важливими аспектами є також стажування на реальних підприємствах та застосування кейс-методів, що дозволяють здобувачам вищої освіти набувати досвід розв'язання практичних задач. Перспективами подальших досліджень є розроблення нових підходів до навчання, що сприятимуть інтеграції новітніх технологій в освіту та підвищенню адаптивності фахівців до змін у глобальних логістичних процесах.

Література

- Chornopyska, N. V., & Hayvanovych, N. V. (2022). Future changes in logistics & supply chains: A competence dimension. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*, 1(7). Retrieved from <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/jun/28236/220373menedzhment-71-79.pdf>
- Derwik, P., & Hellström, D. (2021). How supply chain professionals learn at work: An investigation of learning mechanisms. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 51(7), 738–763. <https://doi.org/10.1108/ijpdlm-11-2019-0335>
- Dundiuk, A. (2021). Ways of formation of professional competence of future motor transport specialists. *Pedagogy and Education Management Review*, (2), 44–52. Retrieved from <https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/52>
- Katiniénė, A., Jezerskė, Ž., & Vaičiūtė, K. (2021). Research on competencies of logistics specialists in transport organisations. *Journal of Business Economics and Management*, 22(5), 1308–1322. <https://doi.org/10.3846/jbem.2021.15299>
- Koh, L. Y., & Yuen, K. F. (2022). Emerging competencies for logistics professionals in the digital era: A literature review. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.965748>
- Lychova, T. (2023). Forms and methods of professional competence formation of future agricultural engineering bachelors in professional training. *Journal of Innovations and Sustainability*, 7(2). <https://doi.org/10.51599/is.2023.07.02.177>
- Plakhotniuk, G., Liubchenko, I., Prokhorchuk, O., Yuzyk, O., Turchak, A., & Markova, O. (2021). Formation of future specialists' information competence. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 13(2), 57–77. <https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/3297>

- Regiani de Campos, E. A., de Paula, I. C., ten Caten, C. S., Maçada, A. C. G., Marôco, J., & Ziegelmann, P. K. (2020). The effect of collaboration and IT competency on reverse logistics competency - Evidence from Brazilian supply chain executives. *Environmental Impact Assessment Review*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106428>
- Sapper, S., Kohl, M., & Fottner, J. (2021). Future competency requirements in logistics due to Industry 4.0: A systematic literature review. *10th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM)*, Cambridge, United Kingdom, 94-105. <https://doi.org/10.1109/ICITM52617.2021.9459268>
- Shvetsova, I. (2023). The importance of communication skills in the formation of leadership competence of future specialists in navigation and management of ships. *ScienceRise: Pedagogical Education*, (5)(56), 11-16. <https://doi.org/10.15587/2519-4984.2023.291442>